

O PRECEDENTE QUE NUNCA FOI: LIMITES DO TEMA 990 E A AMPLIAÇÃO ILEGÍTIMA VIA RCL 61.944

THE PRECEDENT THAT NEVER WAS: THE LIMITS OF THEME 990 AND THE ILLEGITIMATE EXTENSION VIA CONSTITUTIONAL COMPLAINT 61,944

Thúlio Guilherme Nogueira¹

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais,
PUC-Minas, Brasil
thuliogsn@hotmail.com

Neuler Mendes Gomes Junior²

Universidade de São Paulo, USP, Brasil
neulerjunior@hotmail.com

Resumo: O artigo analisa a decisão proferida pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) na Reclamação Constitucional (RCL) 61.944, que cassou acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e validou o requerimento de acesso a Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) por autoridades encarregadas da persecução penal sem autorização judicial. Na análise, concluiu-se que a decisão diz extrair do Tema 990/STF o que nele não foi decidido, autorizando uma prática — o requerimento e a obtenção de acesso a RIFs sem autorização judicial — que não foi objeto da tese fixada e não tem previsão legal. Se a questão discutida não estava incluída na hipótese enfrentada pelo STF no Tema 990, a RCL não seria cabível e o seu provimento ampliou indevidamente o que decidiu o Plenário da Corte. Além disso, nessa ampliação, o STF adotou premissas equivocadas sobre um suposto prejuízo da agilidade investigativa, sobrepondo recomendações, sem caráter cogente, do Grupo de Ação Financeira Internacional (Gafi) à legislação interna, apesar de conciliáveis.

Palavras-chave: Tema 990 de Repercussão Geral; relatórios de inteligência financeira; acesso a dados sigilosos; Pacote Anticrime.

Abstract: The article analyzes the decision rendered by the First Panel of the Brazilian Supreme Court in Constitutional Complaint (RCL) 61,944, which quashed the judgment of the Sixth Panel of the Brazilian Superior Court of Justice and validated the request for access to Financial Intelligence Reports (RIFs) of the Council for the Control of Financial Activities (COAF) by authorities in charge of criminal prosecution without judicial authorization. The analysis concluded that the decision purports to extract from Precedent of General Application 990/STF what was not decided therein, authorizing a practice—the request for and obtaining of access to RIFs without judicial authorization—that was not the object of the established thesis and has no legal basis. If the matter discussed was not included in the hypothesis addressed by the Supreme Court in Precedent 990, the RCL would not be admissible, and its allowance unduly expanded what the Full Court decided. Furthermore, in this expansion, the Supreme Court adopted mistaken premises regarding an alleged detriment to investigative agility, overriding recommendations, without binding nature, of the Financial Action Task Force over domestic legislation, despite being reconcilable.

Keywords: Precedent of General Application 990; financial intelligence reports; access to confidential data; Anticrime Package.

Situação fática e processual relevante

Ao julgar o recurso em *habeas corpus* (RHC) 147.707 (DJe 24.08.2023), a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento de que é ilícito o requerimento de acesso a Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) por autoridades encarregadas da persecução penal sem autorização judicial. Decidiu-se que tal hipótese — requerimento de acesso aos RIFs e não comunicação espontânea — não está abrangida pelo Tema

990 de Repercussão Geral, no qual o Supremo Tribunal Federal (STF) analisou exclusivamente o compartilhamento espontâneo de dados pela Unidade de Inteligência Financeira Unidade de Inteligência Financeira (UIF) e pela Receita Federal.

Segundo o STJ, quando produzidos a pedido do Ministério Público (MP) ou da Polícia, os RIFs configuram instrumento de quebra indireta do sigilo bancário e, portanto, exigem autorização judicial nos termos do art. 1º, § 4º, da Lei Complementar (LC) 105/2001,

¹ Mestre em Direito Processual pela Faculdade Mineira de Direito da PUC-Minas, instituição na qual também se graduou. Advogado. Link Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2251911786556901>.

² Mestrando no Departamento de Direito Penal, Medicina Forense e Criminologia da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP). Graduado pela Faculdade Mineira de Direito da PUC-Minas. Advogado. Link Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2064649737042062>.

diferentemente das comunicações espontâneas previstas no art. 15 da Lei 9.613/98.

Inconformado, o Ministério Público Federal (MPF) ajuizou a Reclamação Constitucional (RCL) 61.944 perante o STF, alegando violação à autoridade do Tema 990, risco à eficácia da persecução penal e desrespeito às recomendações do Grupo de Ação Financeira Internacional (Gafi). O ministro Cristiano Zanin, por decisão monocrática, acolheu a reclamação e cassou o acórdão do STJ (DJe 20.03.2024). Posteriormente, a decisão foi confirmada por todos os ministros da Primeira Turma do STF (DJe 28.05.2024).

2. Tema 990: do que tratava e o que, de fato, foi decidido?

A análise da RCL 61.944 exige como passo preliminar a correta avaliação do objeto do Tema 990 de Repercussão Geral.

O Tema se originou do Recurso Extraordinário 1.055.941/SP, interposto pelo MPF, e teve como questão central a licitude do compartilhamento, para fins penais, de dados bancários e fiscais obtidos pela Receita Federal no exercício de sua função fiscalizatória, sem necessidade de autorização judicial.

No caso, a Receita acessou os dados bancários dos contribuintes durante procedimento administrativo, com base na LC 105/2001, e remeteu a íntegra do procedimento fiscal, contendo os dados bancários, ao MP, que ofereceu denúncia por crime tributário. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região anulou a condenação, ao entender que tais dados só poderiam ser usados penalmente com autorização judicial. O Recurso Extraordinário discutiu, então, se o compartilhamento direto entre Receita e MP, sem intervenção judicial, seria constitucional.

Durante a tramitação do Recurso Extraordinário, o então presidente do STF, Ministro Dias Toffoli, proferiu decisão monocrática em medida cautelar requerida por Flávio Bolsonaro, que não era parte no processo, para suspender investigações em curso com base em dados compartilhados sem autorização judicial por Receita, Banco Central, Comissão de Valores Mobiliários e Coaf.

Todavia a decisão do Min. Dias Toffoli em nenhum momento tratou do requerimento direto de acesso a RIFs por parte do MP ou da Polícia. O foco foi exclusivo no compartilhamento espontâneo de dados por órgãos administrativos com o MP, sem prévia autorização judicial.

Duas observações promovem uma leitura acertada do que efetivamente foi decidido no julgamento do Tema 990 pelo STF:

Primeiro, a ampliação do escopo do tema foi objeto de crítica de ministros, que destacaram a ausência de prequestionamento e de contraditório sobre os novos tópicos inseridos na discussão nas instâncias de origem. A Ministra Cármen Lúcia, inclusive, delimitou seu voto no julgamento do Tema 990 exclusivamente à hipótese de compartilhamento de dados pela Receita Federal, no exercício regular de sua função fiscalizatória.

Essa delimitação é relevante não apenas por restringir o alcance da decisão, mas também porque evidencia que o Supremo não discutiu com profundidade as diferenças estruturais entre os órgãos envolvidos. Não houve qualquer amadurecimento do debate sobre se o Coaf, órgão de inteligência, poderia ser equiparado funcionalmente à Receita Federal para fins de compartilhamento ou repasse de informações sensíveis.

Segundo, se já havia resistência explícita à ampliação do escopo para outros órgãos — como o COAF —, a leitura atenta dos votos revela que a avaliação dessa matéria foi superficial e não amadurecida.

Como consequência, o Supremo não enfrentou questões práticas recorrentes que deveriam ter sido enfrentadas, como o requerimento direto, sem autorização judicial, de acesso aos RIFs por autoridades de persecução penal. Essa omissão, longe de ser irrelevante, converteu-se na principal fonte de controvérsia na aplicação do precedente — uma verdadeira pedra no sapato do STF.

Na formulação final da tese fixada, o Supremo deu à conclusão a seguinte redação:

É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil — em que se define o lançamento do tributo — com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem prévia autorização judicial (**Brasil**, 2021, p. 551).

Contudo o texto da tese não pode ser lido como carta branca para toda e qualquer forma de acesso a dados financeiros — até porque não é o que ele diz, tanto que se limita em dizer que é constitucional o compartilhamento, sem maior detalhamento. Como demonstrado, o Supremo não enfrentou — nem técnica, nem juridicamente — a hipótese do requerimento direto de acesso aos RIFs por autoridades de persecução penal.

3. A RCL 61.944 e sua inadmissibilidade

Se o Tema 990 não incluiu a hipótese de requerimento direto de acesso aos RIFs por autoridades de persecução penal, a Reclamação Constitucional 61.944 não deveria sequer ter sido conhecida pelo STF.

É nesse ponto que se revela o caráter paradoxal — e, ao fim, contraditório — da peça apresentada pelo MP do estado do Pará. Para sustentar a alegada usurpação de competência do STF, o *parquet* cita justamente o voto vencido do Ministro Rogério Schietti no julgamento do RHC 147.707/PA.

Ocorre que, como se depreende da leitura atenta do voto, embora o Min. Rogério Schietti tenha, por outros fundamentos, divergido da maioria, ele expressamente reconhece que o caso analisado não se amolda ao Tema 990, cuja *ratio decidendi* se limita ao compartilhamento espontâneo de informações entre Receita Federal e MP no âmbito de crimes tributários. Destaque-se:

No caso, investiga-se a possível prática de lavagem de dinheiro e, portanto, não há procedimento fiscal; tampouco se trata de requisição feita à Receita Federal, visto que realizada com o objetivo de obtenção do relatório produzido pelo Coaf. Assim, o debate jurídico suscitado nesta oportunidade, sob o prisma procedimental, não se amolda, como afirmado pelo relator, ao caso julgado em repercussão geral pelo STF (RE n. 1.055.941/SP), que trata especificamente da possibilidade de haver o compartilhamento de dados entre a Receita e o MP nos crimes tributários (**Brasil**, 2023, p. 16).

A decisão do Min. Rogério Schietti, portanto, não apenas refuta a incidência do Tema 990, como reforça — embora por via transversa — a autonomia e a legalidade da análise feita pelo STJ no RHC 147.707.

A esse vício soma-se outro: o não esgotamento das instâncias ordinárias. A decisão reclamada não transitou em julgado, tampouco houve o esgotamento de recursos cabíveis no STJ. Ainda assim, a reclamação foi conhecida sob o inusitado fundamento de que a matéria com grande probabilidade chegaria ao Supremo. A conjugação desses dois vícios revela que a RCL 61.944 não deveria ter ultrapassado o juízo de admissibilidade.

4. A decisão da RCL 61.944 à luz do sistema de precedentes: vício de mérito na aplicação da tese

No plano do mérito, a decisão proferida na RCL 61.944 incorre em vício estrutural, à luz do sistema de precedentes qualificados adotado pelo Código de Processo Civil de 2015.

Ainda que alguns ministros tenham mencionado, de forma pontual, a possibilidade do requerimento direto de acesso aos RIFs, tal questão jamais integrou a *ratio decidendi* do Tema 990. O debate foi tangencial, não amadurecido, alheio às alegações das partes (que nunca suscitaram essa questão, afinal não fazia parte do caso em análise) e irrelevante para a conclusão do julgamento.

Somente a *ratio decidendi* — ou seja, a proposição jurídica essencial à solução da causa — possui força vinculante no sistema de precedentes. As considerações periféricas, não essenciais à decisão e invocadas apenas como reforço argumentativo, são classificadas como *obiter dicta*, sem efeito vinculante (Abboud, 2012, p. 515).

A decisão da RCL 61.944 incorre, portanto, em erro metodológico grave: converteu *obiter dicta* em fundamento vinculante obrigatório e, mais grave, inseriu como tese aquilo que não foi deliberado pela íntegra do Plenário. A distorção afronta os princípios estruturantes do sistema de precedentes e prejudica a segurança jurídica que deveria advir da fixação de teses jurídicas vinculantes, causando efeito contrário.

5. No mérito: o problema da elasticidade argumentativa e a sobreposição indevida do Gafi à legislação brasileira

No mérito, a decisão da RCL 61.944 se ancora na alegação de que exigir autorização judicial para o fornecimento de RIFs pelo COAF violaria recomendações internacionais assumidas pelo Brasil, especialmente as Recomendações 9 e 29.5 do Gafi. O Ministro Cristiano Zanin sustenta que as leis de sigilo bancário não devem servir como obstáculo ao compartilhamento de informações financeiras entre a unidade de inteligência (Coaf) e as autoridades de persecução penal, mesmo quando se trata de requisição provocada.

Primeiro, a Recomendação 9 do Gafi (2012, p. 24) determina que “os países deveriam assegurar que as leis de sigilo das instituições financeiras não inibam a implementação das recomendações”. Já a Recomendação nº 29.5 dispõe que a unidade de inteligência financeira deve ser capaz de disseminar, “espontaneamente e a pedidos” (Gafi, 2012, p. 265), informações e os resultados de suas análises para as autoridades competentes.

Todavia nenhuma dessas recomendações impede que os países prevejam, em seus sistemas legais, um controle jurisdicional prévio para o acesso a dados sensíveis. O que se busca evitar é o bloqueio absoluto à persecução penal, e não a existência de salvaguardas legais. Como orientações internacionais, as recomendações do Gafi conferem margem de conformação normativa a cada Estado — e o Brasil, por sua tradição constitucional, optou por submeter medidas invasivas de privacidade a controle judicial.

Exigir autorização judicial não inviabiliza o acesso aos RIFs — apenas o submete a um filtro de legalidade e proporcionalidade. Tampouco prejudica a efetividade da persecução penal, uma vez que os dados constantes nos relatórios não são perecíveis. Pelo contrário: o controle jurisdicional prévio reforça a legitimidade das investigações e evita o uso abusivo de medidas invasivas.

Portanto, não se pode extrair das recomendações do Gafi um comando normativo rígido ou incompatível com exigências internas de proteção a direitos fundamentais. Trata-se de diretrizes técnicas que devem ser compatibilizadas com o ordenamento constitucional de cada país. E não é difícil fazê-lo: a Recomendação, não cogente, 29.5 diz que deve ser possível o

compartilhamento “a pedidos”, mas não diz que essa hipótese deve dispensar autorização judicial.

Segundo, superada a questão das recomendações internacionais, cumpre analisar a compatibilidade da decisão da RCL 61.944 com a legislação brasileira. E aqui, o contraste é ainda mais evidente.

O artigo 15 da Lei 9.613/98 prevê expressamente o compartilhamento espontâneo de informações pelo Coaf com autoridades competentes. Trata-se de uma exceção autorizada por lei, voltada a situações em que o próprio órgão de inteligência, diante de indícios de crime, decide encaminhar informações às autoridades. Isso foi julgado constitucional pelo STF no Tema 990. Porém a hipótese do requerimento direto de acesso aos RIFs, sem autorização judicial — como se deu no caso da RCL — não está prevista nesse dispositivo e não há outro dispositivo legal que a autorize.

Por outro lado, quando se trata de medidas que impliquem acesso a dados sigilosos, como ocorre nos pedidos de RIFs, aplica-se o artigo 1º, § 4º, da LC 105/2001, que exige expressamente autorização judicial fundamentada para a quebra de sigilo bancário.

Além disso, de toda forma, posteriormente à conclusão do julgamento do Tema 990 (mais precisamente, 20 dias depois) foi inserido no Código de Processo Penal (pelo “Pacote Anticrime”), o artigo 3º-B, XI, “d” e “e”, o qual reforça esse entendimento ao atribuir ao juiz das garantias a competência para decidir sobre o acesso a informações sigilosas e demais medidas que restrinjam direitos fundamentais. Isso inclui, com clareza, o controle sobre requerimentos de confecção e acesso a RIFs — documentos que, por expressa anotação do próprio COAF, são sigilosos, pois tratam de movimentações bancárias.

Esse dispositivo é, literalmente, uma cláusula de reserva de jurisdição para requerimentos dessa espécie, de acesso aos RIFs, e impede que se delegue à decisão administrativa do COAF o deferimento ou o indeferimento do requerimento do MP e da Polícia, o que deve ser avaliado pelo Poder Judiciário.

No STJ, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro já disse sobre a necessidade de compatibilizar o Tema 990 com as mudanças do Pacote Anticrime, especialmente o Juiz das Garantias: no julgamento do RHC 147.707, depois da cassação do acórdão na RCL 61.944, o Ministro destacou que, quando julgado o Tema,

nós não tínhamos sequer o juiz das garantias, que é um juiz que está sendo implantado exatamente para fiscalizar todos os atos do inquerito”, consideração indispensável “para que se busque uma coerência sistemática, né, da jurisprudência que deve ser observadas pelas instâncias que estão abaixo do Supremo (Brasil, 2024a, 45:30).

Na mesma linha, no STF, embora tratando de outra alteração do Pacote Anticrime e do Juiz das Garantias, o Ministro Dias Toffoli (Relator do Tema 990) também afirmou a necessidade de compatibilizar o entendimento do STF com a nova lei:

E outra coisa: esses dois casos dos quais eu fui Relator [Temas 990 e 225 de Repercussão Geral] [...], eles agora se somam e nós temos que fazer uma leitura sistemática — lembrando o Min. Eros Grau, o direito não se lê em tiras — com o julgamento do juiz das garantias, no qual nós estabelecemos, Doutora Claudia Sampaio, que os PICs têm que ser comunicados dentro do prazo máximo de 30 dias, ao juiz competente. Ao Juiz natural da causa. Independentemente, ainda, de estar criado naquela jurisdição o juiz das garantias. E isso já está valendo. Ora bem, se o Ministério Público em 30 dias no máximo da abertura de um PIC tem que comunicar ao juiz, o que lhe custa requerer ao juiz, informando as razões e os fundamentos, a necessidade de acesso àquelas informações? Tendo elementos o juiz vai deferir. Simples assim (Brasil, 2024b, 34:40).

Portanto, a decisão da Primeira Turma do STF na RCL 61.944 representa uma sobreposição indevida de recomendações internacionais a normas internas (art. 1º, § 4º, da LC 105/2001 e art. 3º-B, XI, “d” e “e”, do CPP), interpretando as recomendações do Gafi como se fossem normas superiores e autoexecutáveis, apesar de incompatíveis com salvaguardas constitucionais e legais previstas no ordenamento brasileiro.

6. A RCL 61.944 e o cenário de divergência jurisprudencial

A decisão proferida na RCL 61.944 está longe de refletir um entendimento pacífico. Não há consenso no STF nem no STJ.

No STF, a Primeira Turma admite o requerimento direto de RIFs. Já a Segunda Turma, no AgRg no HC 200.569 (j. 29/10/2024), entendeu que o acesso direto a dados fiscais e a RIFs sem autorização judicial é ilegal. O próprio ministro Dias Toffoli, relator original do Tema 990, acompanhou o voto do ministro Nunes Marques nesse sentido. Tramita na Corte a Ação Direta de Inconstitucionalidade 7.624, proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil precisamente sobre essa questão, da qual resultará precedente “eficácia contra todos e efeito vinculante” (Brasil, 1999, Lei 9.868, art. 28, parágrafo único). No STJ, há dissensão entre as turmas criminais. A Quinta Turma admite o requerimento direto desde que haja inquérito formal instaurado (AgRg no HC 193.492, j. 16/4/2024). A Sexta Turma, ao contrário, já consolidou entendimento pela ilegalidade do RIF por encomenda, como nos julgados HC 943.710 e RHC 203.373 (j. 17/12/2024). Diante disso, afetou-se à Terceira Seção do STJ o REsp 2.150.571, para uniformizar a jurisprudência. A afetação foi proposta pelo ministro Messod Azulay, após empate na Quinta Turma.

Esse cenário reforça o ponto central: a decisão na RCL 61.944 impõe, como se unânime e vinculante fosse, um entendimento que está longe de ser consolidado. Os fundamentos adotados

pela Primeira Turma, além de isolados, colidem com a legislação constitucional e infraconstitucional vigente.

7. Conclusão

A decisão da Primeira Turma do STF na RCL 61.944 representa um desvio relevante no sistema de precedentes. Ao aplicar ao caso concreto a tese do Tema 990 — que tratou exclusivamente do compartilhamento espontâneo de dados —, o colegiado validou, sem a devida fundamentação, uma prática que jamais foi objeto de deliberação institucional.

Esse entendimento, sobrepõe recomendações — não imposições — internacionais à legislação infraconstitucional específica e mais recente sobre a matéria, relativiza garantias processuais e rompe com a coerência exigida dos precedentes qualificados.

Diretrizes como as do Gafi devem ser consideradas, mas não podem servir de atalho hermenêutico para suprimir salvaguardas legais previstas no ordenamento jurídico brasileiro.

Diante do cenário de divergência jurisprudencial, impõe-se que o STF e o STJ enfrentem, de modo claro e definitivo, da perspectiva constitucional e infraconstitucional, respectivamente, o verdadeiro ponto controvertido: a legalidade ou não do requerimento direto e sem autorização judicial de acesso aos RIFs por autoridades persecutórias.

Até que a questão seja definitivamente resolvida, incumbe aos atores práticos do processo penal o amadurecimento da discussão, por exemplo sobre os efeitos da superveniência de lei nova (art. 3º-B, XI, “d” e “e”, CPP), posterior ao Tema 990 — e, claro, posterior ao art. 15 da Lei nº 9.613/98, analisado para formulação da tese —, que constitui, literalmente, uma cláusula de reserva de jurisdição para decisões sobre pedidos de acesso a dados sigilosos e outros meios de obtenção de prova que restrinjam direitos fundamentais do investigado (exatamente o que é o RIF).

Informações adicionais e declarações dos autores (integridade científica)

Declaração de conflito de interesses: os autores confirmam que não há conflitos de interesses na condução desta pesquisa e na redação deste artigo. **Declaração de autoria:** todos e somente os pesquisadores que cumprem os requisitos de autoria deste artigo são listados como autores; todos os coautores são totalmente responsáveis por este trabalho em sua

totalidade. **Declaração de originalidade:** os autores garantiram que o texto aqui publicado não foi publicado anteriormente em nenhum outro recurso e que futuras republicações somente ocorrerão com a indicação expressa da referência desta publicação original; eles também atestam que não há plágio de terceiros ou autoplagio.

Como citar (ABNT Brasil)

NOGUEIRA, Thúlio Guilherme; GOMES JUNIOR, Neuler Mendes. O precedente que nunca foi: limites do Tema 990 e a ampliação ilegítima via RCL 61.944. *Boletim IBCCRIM*, São Paulo, v. 33, n. 390, p. 29-32, 2025. DOI:

10.5281/zenodo.15262249. Disponível em: https://publicacoes.ibccrim.org.br/index.php/boletim_1993/article/view/2085. Acesso em: 1 maio 2025.

Referências

ABBOUD, Georges. Precedente judicial versus jurisprudência dotada de efeito vinculante. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Org.). *Direito jurisprudencial*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 491-552.

BRASIL. Lei nº 9.868, de 10 de novembro de 1999. Dispõe sobre o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. Brasília: Presidência da República, 1999. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9868.htm. Acesso em: 1 abr. 2025.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. *Recurso em habeas corpus 147707*. Relator: Ministro Antonio Saldanha Palheiro. Brasília, 15 ago. 2023. Diário da Justiça eletrônico, 24 ago. 2023.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Sexta Turma - STJ - 07/05/2024. *YouTube*, 7 maio 2024a. Disponível em: <https://youtu.be/lDpFWNOuUK0?t=2706>. Acesso em: 1 abr. 2025.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 1.055.941. Relator: Ministro Dias Toffoli. Brasília, 4 dez. 2019. *Diário da Justiça eletrônico*, 18 mar. 2021.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Segunda Turma do STF - 29/10/2024. *YouTube*, 29 out. 2024b. Disponível em: <https://youtu.be/mUMEP7NY0s?t=871>. Acesso em: 1 abr. 2025.

GRUPO DE AÇÃO FINANCEIRA INTERNACIONAL. *As recomendações do GAFI*. Tradução: Deborah Salles. Brasília: Conselho de Controle de Atividades Financeiras, 2012. Disponível em: <https://www.gov.br/coaf/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/publicacoes-do-coaf-1/as-recomendacoes-do-gafi-livro.pdf>. Acesso em: 1 abr. 2025.

Autores convidados